

MÉTIS

N. S. 19 2021

Anthropologie
des mondes
grecs et romains

Dossier :

Éros en jeu

ÉDITIONS DE L'EHESS • DAEDALUS
PARIS • ATHÈNES

Sommaire

Dossier: Éros en jeu

Véronique DASEN – Jeux d'Éros : enjeux et pistes historiographiques	7
David BOUVIER – Athéna, Éros, Ulysse, Nausicaa, des lavoirs, un lion et une balle dans l' <i>Odyssée</i>	13
Hanna AMMAR – Éros et jeux d'enfants dans la céramique attique des v ^e et iv ^e siècles av. J.-C.	37
Carina WEISS – Eros/Amor ist ein Fallensteller oder: Wer anderen eine Falle stellt, tritt selbst hinein	57
Fabio SPADINI – Éros et le lion. Soulager les peines d'amour	79
Viktoria RÄUCHLE – Eros as a Globetrotter. <i>Jeux d'esprit</i> on a Sardonyx Gem in Xanten	101
Véronique DASEN, Nicolas MATHIEU – Margaris ou l'amour en jeu	123
Giulia SISSA – <i>Mille facesse iocos!</i> The Paradigm of Play in Ovid's <i>Art of Love</i>	147

Varia

Vasiliki KOUSOULINI – Cyprus as a Heterotopia in Early Greek Epic Poetry	169
Déborah BUCCHI – La matérialité du double d'Hélène ou les pouvoirs figuratifs de la tragédie d'Euripide	197
Ioannis N. PERYSIKAKIS – Function of Wealth in Aeschylus' <i>Persae</i> and Herodotus' <i>Historiē</i>	219
Sonia DARTHOU – La chouette : un signe politique sur les disques du gymnase ?	243
Madeleine JOST – Un paysage religieux : l'Arcadie, théâtre de la vie terrestre des dieux	265
Mélanie LOZAT – Courètes, Corybantes, Cabires, Dactyles et Telchines dans la <i>Géographie</i> de Strabon	289
Fabian SCHULZ – The Debate over the Altar of Victory in 384: A Test Case for Bertram Raven's Power/Interaction Model of Interpersonal Influence?	313
Françoise FRONTISI-DUCROUX, François LISSARRAGUE – Atypota : pour en finir avec l'aniconisme	333

Fabio SPADINI
Université de Fribourg

Éros et le lion

Soulager les peines d'amour

Résumés

Une série d'intailles et de monnaies d'époque romaine portent gravé le schéma iconographique d'Éros qui enlève une écharde de la patte d'un lion. Une inscription énigmatique en langue grecque accompagne l'image : *marmaraouôth*. Ces pierres gravées semblent indiquer une utilisation dans le domaine de la magie érotique tandis que sur les monnaies l'ensemble véhicule un message politique. Dans cet article nous proposons d'analyser chaque élément iconographique afin de déterminer si les gemmes étaient destinées à attirer un amoureux ou à guérir les douleurs causées par les flèches d'Éros.

Mots-clés : Éros, glyptique, magie érotique, astrologie, lion

Eros and the Lion. Healing the Pains of Love

A series of Roman intaglios and coins bear the iconographic scheme of Eros, which removes a splinter from the paw of a lion. An enigmatic inscription in Greek language accompanies the image: *marmaraouôth*. These engraved stones seem to indicate a use in the field of erotic magic while on coins the whole conveys a political message. In this article we propose to analyze each iconographic element in order to determine if the gems were used to attract a lover or rather to cure the pains caused by the arrows of Eros.

Key words: Eros, glyptic, erotic magic, astrology, lion

Introduction

Une série de monnaies et d'intailles d'époque romaine, serties en bague ou pendentif, portent gravé un lion souvent accompagné d'un attribut solaire, une couronne radiée ou un simple disque posé sur sa tête¹. L'animal donne sa patte à un Éros ailé et agenouillé qui semble être en train de lui enlever une épine (fig. 1)². L'écharde, dont la taille peut varier, est représentée encore fichée dans la patte de l'animal ou tenue dans la main du petit dieu (fig. 2)³. Le revers présente d'ordinaire une inscription magique en lettres grecques dont le sens est encore inconnu : *marmaraouôth* (μαρμαραουώθ)⁴.

Une des premières attestations du motif se trouve sur un jaspe jaune de la première moitié du 1^{er} siècle apr. J.-C. Il figure aussi sur les séries monétaires de Thrace frappées par les empereurs Caracalla (188-217 apr. J.-C.), Maximinus I^{er} (173-238 apr. J.-C.) et Maximus César (216-238 apr. J.-C.)⁵.

Fig. 1 : Jaspe jaune.
1^{er} s. apr. J.-C. Berlin, Ägyptisches Museum 9872.
D'après PHILIPP 1986, p. 47, n° 41.

Fig. 2 : Jaspe.
1^{er} s. apr. J.-C. Ann Arbor, University of Michigan,
Kelsey Museum of Archaeology 26112. Photo : Christopher A. Faraone.

1. Cette recherche est issue du projet doctoral *Présences astrologiques dans la glyptique de l'époque romaine*, financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et mené à l'Université de Fribourg.
2. *Cbd*-205. Une série de médaillons-amulettes en bronze représente le même sujet iconographique, cf. *Cbd*-2529 ; BEVILACQUA 2000, p. 198, n° 26 ; GIANNOBILE 2002, p. 194, n° 18, pl. 16a.
3. *Cbd*-1423.
4. L'étude fondatrice de cette série d'intailles est celle de BONNER 1945 ; cf. aussi DELATTE, DERCHAIN 1964, p. 230-231 ; MICHEL 2004, p. 266 ; MASTROCINQUE 2014a. À propos de l'inscription, cf. BRASHEAR 1995, p. 3591.
5. VARBANOV 2007, p. 2079 (Caracalla) et p. 2435-2436 (Maximinus I^{er}, Maximus César).

La signification de ce motif varie selon le type de support (monnayage ou intailles) et le contexte d'usage : public, économique et politique (monnaies) ou privé et magique (intailles). Ce transfert témoigne d'une resémantisation du motif au moment du passage de l'intaille à la monnaie⁶. Parfois la limite se brouille lorsque la monnaie démonétisée se transforme en amulette⁷.

Androclès et le lion : les sources

Dans son étude fondatrice, Campbell Bonner rapproche la représentation d'Éros et du lion des récits qui décrivent les rapports de *philia* entre l'homme et le félin⁸. Il cite en particulier l'anecdote d'Androclès rapportée par Aulu-Gelle et Élien, deux auteurs contemporains de la série d'intailles⁹. La trame des deux récits suit une même structure narrative. Un esclave, nommé Androclès, se réfugie dans le désert pour fuir la violence de son maître, proconsul d'Afrique, ou, selon Élien, il l'abandonne après avoir commis un délit¹⁰. Il se cache dans une grotte où il trouve un lion qu'une épine en bois *skolops* (σκόλοψ) enfoncée dans la patte empêche de marcher¹¹. L'homme retire l'écharde et soigne la bête qui le remercie en lui apportant de la nourriture qu'il partage. Après trois années de coexistence, l'esclave quitte son repère et il est aussitôt capturé par des légionnaires romains. Il est emmené à Rome et condamné à mourir *ad bestias*, en affrontant des bêtes sauvages dans l'amphithéâtre. Dans l'arène, un événement extraordinaire se produit. Un des félins refuse de l'attaquer, voire même, dans la version d'Élien, le protège contre l'attaque d'une panthère¹². Le lion n'est autre que l'animal qu'Androclès avait soigné, lui-aussi capturé et emmené à Rome pour les spectacles de l'amphithéâtre. Face à cet événement l'empereur leur épargne la vie.

6. Sur les rapports entre glyptique et monnayage, cf. BRICAULT, VEYMIERS 2018.

7. À propos des monnaies-amulettes, voir PERASSI 2011.

8. BONNER 1945, p. 441-442. À propos d'histoires d'amour et des relations interspécifiques, cf. FRANCO 2017.

9. Aulu-Gelle, *Nuits attiques* V, 14 ; Élien, *La personnalité des animaux* VII, 48. Pour une mise en contexte du récit, MASTROROSA 2006 ; SMITH 2014, p. 229-233.

10. Élien, *La personnalité des animaux* VII, 48 : « [...] s'enfuit de chez son maître qui comptait parmi les sénateurs romains, pour un délit dont je ne puis dire la nature ni l'importance » (trad. A. Zucker, Paris, CUF, 2001).

11. Une histoire similaire est racontée par Pline, *Histoire naturelle* VIII, 21-22 : « Un Syracusain, Mentor, se trouvant en Syrie, vit un lion qu'il rencontra se rouler en suppliant à ses pieds [...] Il s'aperçut alors qu'elle avait une tumeur et une blessure à la patte ; il en retira un éclat de bois (*surculus*), et la délivra de ses souffrances. Une peinture à Syracuse atteste le fait » (trad. A. Ernout, Paris, CUF, 1953).

12. Élien, *La personnalité des animaux* VII, 48.

Un antécédent narratif similaire est déjà décrit par Sénèque :

Nous avons vu, dans l'amphithéâtre, un lion qui, reconnaissant l'un des bestiaires pour avoir été jadis dompté par lui, le défendit contre l'attaque des fauves ; est-ce donc un bienfait que l'assistance d'une bête sauvage ? Pas du tout, car elle n'a ni voulu faire cela, ni agit en cela avec une intention réfléchie¹³.

Selon le stoïcien, le fauve n'agit pas par gratitude mais involontairement, par instinct¹⁴. Chez Élien et Aulu-Gelle l'épisode sert au contraire à mettre en évidence le rapport de *philia* instauré entre l'animal et son sauveur¹⁵. La bête sauvage adopte un comportement qui caractérise d'ordinaire le chien domestique : « alors il remue la queue gentiment et affectueusement selon la manière et l'habitude des chiens¹⁶ [...] ». Le lion démontre aussi sa capacité mnémonique en se souvenant d'Androclès : « la mémoire est bel et bien, elle aussi, un attribut distinctif des animaux¹⁷. »

Un message politique

Les valeurs soulignées dans cet épisode peuvent aussi transmettre un message politique. Le discours sur la reconnaissance et la fidélité qui constitue la structure narrative des deux sources pourrait expliquer la présence du schéma iconographique sur les monnaies. Le motif d'Éros et du Lion, miniaturisé d'abord sur les intailles à partir de la moitié du 1^{er} s. apr. J.-C.¹⁸, apparaît sur le monnayage des empereurs Caracalla (188-217 apr. J.-C.), Maximinus I^{er} (173-238 apr. J.-C.) et Maximus César (216-238 apr. J.-C.). Un *aes* en bronze (fig. 3), frappé dans la ville de Serdica (Thrace) sous l'empereur Caracalla, présente le même schéma iconographique que les gemmes : l'avvers montre le buste de l'empereur accompagné de sa titulature, le revers le nom de la cité et le lion, sans attributs solaires, donnant sa patte à un Éros ailé.

13. Sénèque, *Des bienfaits* II, 19, 1 (trad. F. Préchac, Paris, CUF, 1926). À propos de l'attitude des stoïciens vis-à-vis des capacités intellectuelles des animaux, cf. NEWMYER 1992 ; sur la mémoire des animaux, cf. BAROIN, VALETTE-CAGNAC 1994.

14. MASTROROSA 2006, p. 426.

15. Aulu-Gelle, *Nuits attiques* V, 14 : « Or je comprends, dit-il, que ce lion, qui fut pris, lui aussi, après mon départ, me récompense maintenant de mon bienfait et de mes soins » (trad. R. Marache, Paris, CUF, 1978).

16. *Ibid.* Sur le lien entre le chien et son maître qui s'établit, entre autres, grâce à la nourriture, cf. FRANCO [2003] 2014, p. 54-75.

17. Élien, *La personnalité des animaux* VII, 48. La capacité mnémonique du lion est évoquée dans un autre récit d'Élien à propos de Juba, *ibid.* VII, 23, quand le félin tue un soldat qui l'avait blessé avec une lance une année auparavant.

18. La gemme la plus ancienne est un jaspe jaune conservé à Berlin (fig. 1), *CBD*-205.

Fig. 3 : Aes.

216-217 apr. J.-C. D'après VARBANOV 2007, p. 2079.

Dans ce monnayage, la métaphore politique cachée illustrerait la fidélité à l'empereur d'une ville frontière du *limes* danubien, comme Deultum ou Serdica. Le motif pourrait aussi suggérer la faveur, sous la forme d'un soutien militaire, accordée par l'empereur à ces cités qui étaient souvent menacées à la frontière de l'Empire.

L'analyse de la vie de Caracalla (188-217 apr. J.-C.) pourrait fournir des indices complémentaires motivant ce choix iconographique. Les extraits de l'*Histoire Romaine* de Dion Cassius décrivent à plusieurs reprises l'affection particulière de cet empereur pour les lions¹⁹. Son favori, nommé Ἀκινάκης, « Épée persane²⁰ », partageait avec lui sa table et son lit²¹. Sa garde personnelle, constituée en grande partie de Scythes, portait le surnom de « Lions²² ». L'animal serait aussi apparu pendant la campagne contre les Parthes aux côtés de l'empereur²³. Un épisode de sa vie le rapproche de l'histoire d'Androclès. En 217 apr. J.-C. Caracalla aurait condamné à mort l'astrologue Sérapion²⁴ qui avait prédit sa mort imminente :

19. THOUVENOT 1950 ; SMITH 2014, p. 237-238.

20. La référence à l'épée témoigne de l'alexandrophilie de Caracalla dont parle l'historiographie antique, *Histoire Auguste* XIII, 2, 1-2. Lors de la naissance d'Alexandre le Grand le ventre de sa mère Olympias a été scellé par un dieu avec l'image du Lion accompagné d'une petite lance (δοράτιον), Ps.-Callisthène, *Le Roman d'Alexandre* I, 8, 1-2 (Texte A) : « Philippe vit ensuite le dieu coudre le sexe [d'Olympias] avec de la fibre de papyrus du Nil, et le sceller d'un anneau d'or avec un chaton gravé d'une tête de Lion, d'un soleil rayonnant et d'une petite lance ἡλίου κράτος καὶ δοράτιον [...] » (trad. G. Bounoure, B. Serret, Paris, CUF, 1992). Sur le sceau d'Alexandre portant gravé un lion et un couteau, cf. MICHEL 1967 ; BALDUS 1987. Une monnaie de Marc-Antoine présente un même type iconographique ; voir *RRC* n° 533.1.

21. Dion Cassius, *Histoire romaine* LXXIX, 2.

22. *Ibid.* LXXIX, 6.

23. *Ibid.* LXXIX, 2 : « [...] et il était particulièrement ravi car, comme il l'écrivait lui-même, un lion descendu brusquement d'une montagne s'était battu à ses côtés » (trad. E. Foulon, Paris, CUF, 2020).

24. Selon Dion Cassius, *Histoire romaine* LXXIX, 4, 4-5, il s'agirait d'un astrologue égyptien ; MALAISE 1972, p. 162. À un certain Sérapion d'Alexandrie, astrologue, auteur d'un livre sur l'astrologie catarchique, sont attribués des fragments astrologiques dans le *CCAG* VI, p. 180, 10. Sur l'identité de ce personnage, cf. DENNINGMANN 2009.

Un certain Égyptien, nommé Sérapion, avait dit quelques jours auparavant en face à l'empereur que sa vie ne serait plus de longue durée et que Macrin lui succéderait. Sérapion avait d'abord été jeté à un lion pour cela, mais quand, comme il est rapporté, après avoir simplement tendu sa main, l'animal ne l'a pas touché, il a été tué [par les gardes de Caracalla] [...] ²⁵.

Il est cependant impossible de relier avec certitude cet événement à la frappe monétaire de Serdica. D'autres éléments biographiques pourraient expliquer ce choix iconographique. Caracalla se rend en Thrace en 214 apr. J.-C. où il se plaît à adopter l'image d'Alexandre le Grand, comme le rapporte l'historien romain Hérodien (II^e-III^e s. apr. J.-C.) :

Une fois qu'il se fut occupé de l'armée du Danube, Antoninus descendit en Thrace, pays voisin de la Macédoine. Aussitôt il y fut un second Alexandre ²⁶.

Le lion solaire apparaît à cette date dans le monnayage frappé à Rome entre 125 et 127 apr. J.-C. ²⁷. L'aureus de 215 apr. J.-C. (fig. 4) présente le schéma iconographique caractéristique de cette série monétaire. Le revers montre un lion radié, marchant vers la gauche en tenant un foudre dans ses mâchoires. Ce motif pourrait refléter l'alexandrophilie de l'empereur en reproduisant la constellation du Lion, le signe de naissance d'Alexandre le Grand ²⁸. Dans la variante de Serdica (fig. 3), le fauve n'a plus de foudre, mais un petit Éros tient cette fois la patte du lion. Il est impossible de rattacher la monnaie

Fig. 4 : Aureus.

215 apr. J.-C. London, British Museum, 1841,0928.11.

D'après *RIC IV*, 273A.

25. Dion Cassius, *Histoire romaine* LXXIX, 4, 5. Pour un bref commentaire de ce passage, cf. SMITH 2014, p. 237-238.

26. Hérodien, *Histoire des empereurs romains* IV, 8 (trad. D. Roques, Paris, CUF, 1990).

27. *RIC IV* Caracalla n^{os} 239 ; 273A ; 273B ; 273C ; 273D ; 273E ; 283A ; 283Bc ; 283Be ; 283C ; 296A ; 296B ; 296C. Sur le monnayage de Caracalla, cf. MANDERS 2012, p. 225-252.

28. Alexandre serait né le 20 juillet 356 av. J.-C., quand le soleil entre dans le signe du Lion. Cette option est écartée par MANDERS 2012, p. 250, pour qui « [...] the interpretation of the lion as a sign of the zodiac (which would in Caracalla's case refer to Alexander the Great) and the military connotation of the animal, can be excluded, since these do not explain the occurrence of the lion on the coin types of the other five emperors (Philippus I, Philippus II, Gallienus, Aurelian, Probus) ». À notre avis, cette interprétation ne saurait être exclue parce que ce lien avec Alexandre et le lion ne semble pas exister pour les autres empereurs.

à un événement particulier qui aurait pu en motiver l'émission, mais de manière plus large le motif d'Éros au lion pourrait se rapporter à l'octroi de la citoyenneté à tous les habitants de naissance libre de la ville par la *Constitutio Antoniniana* du 11 juillet 212 apr. J.-C.²⁹. L'allusion à l'affranchissement d'Androclès pourrait se référer à cette transformation juridique³⁰.

Sur la série d'intailles, le sens du motif est détourné de sa fonction politique pour servir des préoccupations personnelles. L'analyse de chacun des éléments de l'image permet d'avancer l'hypothèse que son champ d'action concerne vraisemblablement le domaine de la magie érotique.

Éros « tireur d'épine »

L'image d'Éros « tireur d'épine » s'inspire d'un modèle statuaire. L'exemple le mieux connu est la statue en bronze dite du *Spinario* ou *Cavaspina* conservée au Palazzo dei Conservatori à Rome³¹. Il s'agit d'une copie romaine (50 av. J.-C.) d'un original hellénistique (III^e s. av. J.-C.)³². La statue (fig. 5) montre un personnage nu, assis sur un rocher. Il pose sa jambe gauche sur la droite. De la main gauche il tient son pied d'où il semble tirer une épine. La position du jeune homme dévoile son sexe. Ce détail a conduit les érudits du XII^e siècle à interpréter ce bronze comme étant une représentation de Priape. Les *Mirabilia Urbis Romae* destinés aux pèlerins visitant la ville le décrivaient ainsi : « Il y a encore une autre statue de bronze humoristique, qu'on appelle Priape³³. »

Le sujet figuré demeure controversé. Le caractère composite de l'œuvre explique les difficultés de l'interprétation. Le torse du *Spinario* capitolin s'inspire d'un modèle hellénistique tandis que la tête serait copiée d'une œuvre plus ancienne de style sévère³⁴. Son visage correspond à une typologie attestée pour Éros³⁵, et nous aimerions proposer d'y voir une représentation du petit dieu privé d'ailes³⁶. La valeur polysémique de la pièce permet d'unir

29. Sur cet édit, cf. BURASELIS 2007 ; DE BLOIS 2014.

30. BAROIN, VALETTE-CAGNAC 1994, p. 203-204.

31. Deux pierres gravées présentent un type iconographique similaire, cf. PLATZ-HORSTER 1970, p. 72-74.

32. FUCHS 1958 ; ZANKER 1974, p. 71-75. La question autour de la statue du *Spinario* est très complexe et nous n'allons pas entrer dans les détails des problématiques liées à une analyse de cette pièce. Pour une histoire de la recherche à propos de cette statue, cf. AMEDICK 2005, spéc. p. 26-30.

33. Magister Gregorius, *Mirabilia Urbis Romae* VII : *Est etiam aliud aeneum simulacrum valde ridiculosum quod Priapum dicunt*. FUCHS 1958, p. 4.

34. ZANKER 1974, p. 76.

35. FUCHS 1958, p. 10 ; SMITH 1991, p. 136-137.

36. À la Renaissance le motif du « tireur d'épine » a été rapproché de la figure de Gnaeus Martius, le jeune berger qui aurait sauvé la ville de Rome en amenant au sénat le message qui annonçait

l'image d'Éros à l'univers bucolique auquel l'image du *Spinario* est associée³⁷. La référence à Éros met en valeur l'attraction du jeune berger, une figure souvent cible des avances amoureuses des dieux dans plusieurs récits.

La représentation d'Éros « tireur d'épine » est en effet attestée sur d'autres supports, comme les lampes en terre-cuite ou les manches des couteaux qui témoignent du succès de ce type iconographique³⁸. En enlevant l'épine de son pied il serait figuré en train d'éprouver la même douleur que celle causée par ses flèches. L'épisode d'Éros et les abeilles raconté par le Pseudo-Théocrite (III^e s. av. J.-C.) est repris dans le corpus des *Anacreontea* (II^e s. apr. J.-C.) en véhiculant une image métaphorique similaire³⁹ :

Ce fripon d'Éros volait du miel dans une ruche ; une abeille en colère le piqua, et lui blessa le bout de tous les doigts. Lui souffrait, soufflait sur sa main, frappait du pied la terre et bondissait, il montra son mal à Aphrodite en se plaignant : l'abeille est une toute petite bête, et quelles blessures elle fait ! Alors sa mère de rire : « Eh quoi ? n'es-tu pas comme les abeilles ? Tu es petit, et quelles blessures tu fais⁴⁰ ! »

Fig. 5 : Statue en bronze.
Roma, Palazzo dei Conservatori MC 1186. Photo : Fabio Spadini.

l'arrivée d'une armée étrusque. Le récit est inspiré de celui de Marathon (Hérodote, *Histoires* VI, 105-106).

37. Théocrite, *Idylles* IV, 50-57. Ce lien avec le *Spinario* est relevé par HUNTER 1999, p. 141-142. Sur le rapport entre Éros et l'univers bucolique, cf. AMEDICK 2005, p. 31-32.

38. BLANC, GURY 1986, p. 1017, n^{os} 531-532.

39. Sur Éros et l'abeille, HUTTON 1941 ; KAY 2006. Sur la valeur érotico-sexuelle de l'épisode, TRIOMPHE 1989, p. 194 et p. 200-201, n. 63-64.

40. Pseudo-Théocrite, *Idylles* XIX (trad. P.-E. Legrand, Paris, CUF, 1927).

Amour, un jour, dans des roses, ne vit pas une abeille qui dormait. Il fut blessé. Piqué au doigt, il poussa un grand cri. Il courut, les bras ouverts, auprès de la belle Cythérée et lui dit : « Je suis perdu, maman, je suis perdu, je meurs ! Un petit serpent ailé m'a piqué, que les paysans appellent une abeille ». Mais elle répondit : « si le dard de l'abeille te fait souffrir, combien crois-tu que souffrent, Amour, tous ceux que tu frappes⁴¹ ? »

Dans les *Idylles*, le « vol du miel » a un sens érotico-sexuel. La métaphore du miel est fréquente dans la poésie érotique et dans les textes littéraires⁴². Elle peut indiquer la douceur des lèvres de l'aimée, « que les baisers de miel ne quittent pas vos lèvres roses⁴³ », ou mettre en valeur le charme du corps de l'être désiré : « [...] la lèvre aussi douce que le miel montre une rougeur violette, et le sang qui arrive exalte les seins blancs comme le lait⁴⁴ [...] ». Dans cet imaginaire, les amants peuvent être comparés aux abeilles, comme en témoigne un graffito de Pompéi : « Les amants, comme les abeilles, rendent la vie aussi douce que le miel⁴⁵. » Aphrodite utilise cette nourriture divine pour oindre les flèches de son fils, qui les mélange avec de la bile : « Cyprien trempait les pointes des flèches utilisant du miel doux, mais Éros les mélangeait dans la bile⁴⁶. »

En tentant de s'approprier ce produit si prisé, Éros cause la réaction de l'abeille qui exècre tout comportement incontrôlé et tout rapport amoureux⁴⁷. Virgile l'explique dans la quatrième *Géorgique* consacrée à la vie des abeilles :

Parmi les habitudes chères aux abeilles, celle-ci vraiment est merveilleuse : elles ne s'abandonnent pas à l'accouplement, elles ne s'énervent point indolentes au service de Vénus⁴⁸ [...].

41. *Carmina Anacreontea* XXXV (trad. G. Lambin, Rennes, Collection Interférences, 2002).

42. Cf. BOUNAS 2008, p. 77-79. Dans la magie érotique démotique égyptienne, ce nectar joue un rôle central dans certaines recettes, cf. *PDM*, xiv, 930-932 : « Une prescription pour qu'une femme aime un homme : fruit d'acacia ; moulu avec du miel ; oins son (*sic.*) phallus avec ; et couche avec la femme » (trad. d'après *PDM*).

43. Claudien (IV^e s. apr. J.-C.), *Anthologie latine*, n° 742, 80-84 (trad. pers. ; éd. Teubner, 1860) : *Mellea tunc roseis haerescant basia labris*.

44. Pièce anonyme, *Anthologie latine*, n° 217 : *Mellea purpureum depromunt ora ruborem. Lactanea que admixtus sublimat pectora sanguis* (trad. pers.).

45. *CIL* IV 8408a : *Amantes ut apes vita(m) mellita(m) xexigunt* (trad. pers.). Cf. VESPA à paraître.

46. *Carmina Anacreontea* XXVIII, 5-7 : ἀκιδας δ' ἔβαπτε Κύπρις μέλι τὸ γλυκὺ λαβοῦσα ὁ δ' Ἔρωσ χολὴν ἔμισγε (éd. Loeb, 1989, trad. pers.). Un passage similaire apparaît chez Claudien (IV^e s. apr. J.-C.) où cette fois uniquement Éros est concerné. Claudien, *Épithalame pour les noces d'Honorius et Marie*, v. 69-71 : « [...] là jaillissent deux sources : l'une douce, l'autre amère ; le miel est mélangé avec la première, le venin avec la seconde, et dans ces sources Cupidon arma ses flèches renommées » *Labuntur gemini fontes. Hic dulcis, amarus, alter et infusus corrumpunt mella uenenis ; unde Cupidineas armavit fama sagittas* (éd. Loeb, 2015, trad. pers.).

47. À ce sujet, cf. BETTINI 1982, p. 906 ; DETIENNE 1971. Sur le rapport entre l'abeille et le miel, cf. MISCH 1974, p. 10-34 ; TÉTART 2004.

48. Virgile, *Les Géorgiques* IV, 197 (trad. E. de Saint-Denis, Paris, CUF, 1926). Plutarque, *Préceptes de mariage* 44, *Moralia* 144D : « [...] et, comme un homme qui s'approche des abeilles, – vu qu'elles passent pour s'emporter et s'acharner contre ceux qui viennent de fréquenter des

L'aiguillon de l'abeille punit le comportement lubrique d'Éros tout en signalant le goût à la fois doux et amère des relations amoureuses.

Le poème fragmentaire d'Anacréon assimile le petit dieu à une fleur, la rose. Les flèches du fils d'Aphrodite ne sont plus uniquement comparées à l'aiguillon de l'abeille⁴⁹, mais aussi aux épines⁵⁰, sources du mal qui afflige le lion sur la série d'intailles. Cette comparaison renforce la relation privilégiée de la rose avec la sphère amoureuse :

La rose est vraiment la plante d'Éros, elle jeune, comme lui, et humide, comme Éros, les deux ont des boucles dorées, et ils sont similaires dans le reste aussi. La rose a les épines au lieu des flèches, la couleur rouge au lieu des torches, elle a les feuilles au lieu des ailes⁵¹.

L'*Anthologie Palatine* reprend cette thématique lorsque Platon dit le Jeune décrit l'image d'un Éros endormi sur un buisson de roses. La présence de son carquois de flèches épineuses rappelle à quel point le dieu éveillé peut être dangereux :

Il [Éros] n'avait pas son carquois plein de flèches, son arc recourbé non plus : ils pendaient aux frondaisons des arbres. Et lui, parmi les boutons de roses, enchaîné par le sommeil, il dormait en souriant⁵².

La rose est aussi la fleur d'Aphrodite⁵³. Dans les *Géoponiques*, sa couleur rouge vient du sang de la déesse qui l'avait piétinée en fuyant Arès⁵⁴.

En résumé, les sources iconographiques et textuelles permettent d'affirmer que l'épine est la représentation métaphorique des peines d'amour infligées

femmes [...] » (trad. J. Defradas, J. Hani, R. Klaerr, Paris, CUF, 1985) ; *Les Géoponiques* XV, 2, 19 : « [...] elles attaquent les femmes aussi, notamment celles qui ont récemment couché avec un homme », και γυναιξί δὲ ἐπέρχονται, μάλιστα ταῖς ἡφροδισιασμέναις (éd. Teubner, 1895 ; trad. pers.).

49. *Anthologie Palatine* V, 163 : « Est-ce que tu veux nous rappeler qu'elle porte, elle aussi, à la fois doux et toujours piquant au cœur, l'aiguillon d'Éros » (trad. P. Waltz, Paris, CUF, 1929).

50. Le poète tardif Claudien résume ces rapports entre rose-miel-épines dans son *Fescennina*. Claudien, *In –nuptias Honorii Augusti et Mariae Fescennina* IV, 10 : « Personne ne peut profiter des parfums du printemps, ni faire ressortir le miel des grottes d'Hyblae s'il craint que des épines puissent lui gratter son visage. Une épine arme les roses, les abeilles protègent leur miel » *Non quisquam fruitur veris odoribus, Hyblaeos latebris nec spoliat favos, si fronti caveat, si timeat rubos ; armat spina rosas, mella tegunt apes* (trad. pers. ; éd. M. Platnauer, Loeb, 1922).

51. Philostrate (II^e s. apr. J.-C.), *Lettres érotiques* I, 55 (trad. G. Bounoure, B. Serret, Paris, CUF, 2019). Cf. MASTROCINQUE 2014a, p. 28.

52. *Anthologie grecque, Anthologie de Planude* XIII, 210 (trad. R. Aubreton, F. Buffière, CUF).

53. La littérature astrologique associe à deux reprises la rose à la planète Vénus : CCAG VII, p. 98, 19-20 : ἀνήκει δὲ αὐτῇ καὶ τὰ εὐώδη τῶν φυτῶν καὶ τὰ ῥόδα [...], « elle [la planète Vénus] se lie aux plantes parfumées et aux roses [...] » (trad. pers.), et *Picatrix* III, 1, un traité de magie médiévale. Sur la flore astrologique en général, DUCOURTHIAL 2003 ; à propos des tutelles planétaires, PÉREZ JIMÉNEZ 2010.

54. *Géoponiques* XI, 17. Pour une analyse des fleurs et plantes associées à Aphrodite, FRONTISI DUCROUX 2017 ; LAMBRUGO 2018.

par Éros. Les épines peuvent même devenir l'arme du dieu. Artémidore (II^e s. apr. J.-C.) en livre un autre exemple dans sa *Clé des songes*. En rêve, les ἄκανθαί, « épines », sont les signes prophétiques de mauvaises expériences amoureuses ; elles annoncent des relations sans bienveillance réciproque entre les amants⁵⁵. En retirant l'écharde de la patte du lion, le petit dieu serait donc en train de soulager les peines d'amour causées par ses propres flèches. Il reste à comprendre la valeur symbolique que détient le second protagoniste de la série d'intailles : le lion.

Le lion entre magie amoureuse et astrologie

Le lion est l'un des motifs les plus exploités par les graveurs en raison de son riche symbolisme empreint de puissance, de force, notamment d'une dimension solaire car sa constellation est considérée comme le domicile du Soleil⁵⁶. Sur notre série d'intailles, la dimension astrologique de l'animal est mise en valeur par l'ajout d'un disque solaire posé sur sa tête ou d'une couronne radiée (fig. 1).

Sur plusieurs gemmes magiques, le fauve est en lien avec la magie érotique. Une hématite conservée à Vienne (fig. 6) porte gravé Arès embrassant Aphrodite debout sur une planche à bascule posée sur l'omigron d'une *vox magica*, Ια εανο, qui entoure les deux personnages. Le revers figure un lion marchant vers la gauche, entouré par sept étoiles à huit rayons et un croissant lunaire ouvert vers le haut⁵⁷. Cette présence astrale suggère que les deux divinités, Arès et Aphrodite, symbolisent leurs planètes respectives, ici associées à une procédure magique spécifique. Un manuscrit astrologique tardif (III^e-IV^e s. apr. J.-C.) donne la recette pour créer un *philtron* dont le procédé de fabrication a des points en commun avec ce schéma iconographique :

Quand la lune sera dans le Cancer, pendant le mois lunaire, produis une image en étain avec le nom de celui que tu désires, grave le nom de celui que tu veux enchanter aussi bien que les signes d'Aphrodite et du Lion, approche-toi et dit les noms des messagers : c'est-à-dire du Lion, d'Aphrodite, d'Hélios et d'Arès⁵⁸.

55. Artémidore, *La clé des songes* III, 33.

56. Le terme « domicile » définit la maison de la planète, le lieu où son influence est accrue. Toutes les planètes ont deux domiciles (diurne et nocturne) sauf les luminaires qui en ont un seul, Cancer-Lune ; Lion-Soleil. Cf. à titre d'exemple, Ptolémée, *Tétrabiblos* I, 15 ; Vettius Valens, *Anthologies* I, 2.

57. Pour l'intaille de Vienne, cf. ZWIERLEIN-DIEHL 1991, p. 152, n° 2181. Une deuxième intaille très similaire est conservée à Londres, *Cbd-484*. À propos des intailles qui figurent Arès et Aphrodite, voir BLANCHET 1923 ; MICHEL 2004, p. 214-216.

58. *CCAG* III, p. 41-42, 20-24 : "Όταν ἔσται Σελήνη ἐν τῷ Καρκίνῳ, ἐν τῇ ᾠρα Σελήνης ποιήσον εἰκόνα μετὰ στανίου ἐν τῷ ὀνόματι οὐτινος χρήζεις ἔχειν, καὶ γράψον ἐν αὐτῇ τὸ ὄνομα ἧς θέλγεις καὶ τὰ σημεῖα τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Λέοντος, ἔγγισον καὶ λέξον τὰ ὀνόματα τῶν ἀγγέλων, ἦγουν Λέοντος, Ἀφροδίτης, Ἡλίου καὶ Ἄρεως (trad. pers.).

Fig. 6 : Hématite.

Deuxième moitié du II^e s. apr. J.-C. Wien, Kunsthistorisches Museum Sem. 1045.
D'après ZWIERLEIN-DIEHL 1991, p. 152, n^o 2181.

Du point de vue astrologique, la présence d'Arès et d'Aphrodite est ancrée dans les doctrines mélothésiques qui définissent la distribution des influences des astres sur le corps humain⁵⁹. Aphrodite/Vénus exerce ainsi sa tutelle sur le foie, un des sièges de la passion amoureuse⁶⁰, tandis que Mars est aussi associé à cet organe en tant que siège de la production du sang⁶¹ que régit la planète Mars⁶². Sur l'intaille, les deux divinités enlacées semblent être en équilibre sur la planche immobilisée. Cette image d'équilibre pourrait faire référence à la maîtrise de soi nécessaire pour maintenir une relation amoureuse⁶³. Le détenteur de la gemme espérait peut-être garantir la stabilité d'une relation en portant l'image de ce couple d'amants.

Dans ce contexte amoureux et érotique, la constellation du Lion possède aussi un symbolisme particulier. L'animal pourrait être interprété comme le symbole de l'âme de l'être aimé ou désiré⁶⁴. Dans *Le songe de Scipion* (IV^e s. apr. J.-C.), Macrobe décrit le voyage astral de l'âme humaine de sa génération à la mort. C'est au moment où les âmes rejoignent la constellation du Lion qu'elles commencent leur descente vers la terre en s'unissant au corps :

Dans cette constellation elles commencent à y expérimenter leur condition future. Et comme dans le Lion elles font le premier apprentissage de leur naissance, nouvelles recrues, en quelque sorte, de la nature humaine⁶⁵ [...]

59. Sur la mélothésie, voir par exemple PÉREZ JIMENÉZ 1998 ; RICOUX 2002 ; HÜBNER 2013.

60. Pour Aphrodite et le foie, cf. Ptolémée, *Tétrabiblos* III, 12 ; Héphestion de Thèbes, *Apotelesmatica* II, 13 ; CCAG II, 161, 19. Sur les organes en lien avec la passion amoureuse, voir MAEHLER 1990 ; FICHEUX 2006.

61. Galien, *De l'utilité des parties du corps humain* IV, 12 : « Il en est ainsi du foie que nous tenons pour être le principe des veines et le premier instrument de la sanguification. Recherchons quelle est cette partie même qui est à la fois le principe des veines et la cause de la génération du sang » (trad. C. Daremberg, Paris, Baillière, 1854 ; rééd. Paris, Gallimard, 1994).

62. Vettius Valens, *Anthologies* I, 1 : « [...] des parties du corps humain Mars gouverne le sang » (trad. J. Barra, Leiden, Brill, 1989). Cf. aussi les intailles *Cbd-756* et *757* où la représentation de Mars est accompagnée par l'inscription en grec, Ἄρης ἔτεμεν τοῦ ἥπατος τὸν πόνον, « Arès a coupé la douleur au foie. »

63. Sur la présence de la planche à bascule sur la céramique attique et italote, cf. GREEN 2014 ; DASEN 2016.

64. Cf. MASTROCINQUE 2014a, p. 36.

65. Macrobe, *Commentaire au songe de Scipion* I, 12-14 (trad. M. Armisen-Marchetti, Paris, CUF, 2011).

Trois intailles semblent mettre en scène une croyance similaire. Elles représentent un lion marchant vers la gauche en tenant une abeille dans sa mâchoire⁶⁶ (fig. 7⁶⁷). Une première interprétation repose sur le lien possible entre le soleil, l'abeille et l'âme. Pour les Anciens, la génération spontanée est l'une des caractéristiques de l'hyménoptère. Virgile est l'un des premiers auteurs à décrire la « bougonie des abeilles », leur naissance miraculeuse d'une carcasse de taureau ou de bœuf en putréfaction⁶⁸. Le poète latin associe les abeilles à l'âme humaine dans sa description du monde souterrain de l'*Énéide* : « [...] aux rives du Léthé les âmes bourdonnent comme des abeilles dans l'intervalle de deux réincarnations⁶⁹. » À sa suite, Porphyre (III^e s. apr. J.-C.) voit dans l'abeille l'emblème de l'âme de ceux qui vivront justement⁷⁰.

Sur les intailles, le Lion symboliserait la porte d'entrée des âmes et tiendrait dans sa bouche l'âme sous la forme d'une abeille⁷¹. La constellation du lion serait ainsi le symbole du soleil générateur des âmes et par là de l'âme à part entière.

Fig. 7 : Cornaline jaune.

III^e s. apr. J.-C. Cortona, Museo dell'Accademia Etrusca 15765.

Photo : A. Mastrocinque.

Cependant une deuxième interprétation est possible. Le lion astral est aussi la métaphore du cœur, l'un des sièges des sentiments. La mélothésie zodiacale, qui associe des différentes parties du corps aux constellations zodiacales, met en effet le cœur sous la tutelle de la Constellation du Lion, comme l'affirment Dorothee de Sidon (II^e s. apr. J.-C.) et Héphestion de Thèbes (IV^e s. apr. J.-C.) : « [...] le Lion [gère] les deux parties et le cœur⁷² » ;

66. Pour une interprétation de ces gemmes en lien avec le culte de Mithra, cf. DELATTE 1914, p. 16-19 ; MASTROCINQUE 1998, p. 1-15.

67. MASTROCINQUE 2007, p. 31, Cor 2.

68. Virgile, *Les Géorgiques* IV, 281-558 ; Varron, *De l'agriculture* II, 5, 5 ; *Géoponiques* XV, 2, 21-38. ALBERT 1992 ; sur la génération spontanée, cf. SISSA 1997.

69. Virgile, *Énéide* VI, 703 (trad. J. Perret, Paris, CUF, 1978). À propos de l'âme-abeille, voir COOK 1895, p. 19-23 ; BETTINI 1982, p. 903-905 ; JACKSON 1985, p. 26-36.

70. Porphyre, *L'antre des Nymphes* XIX : « [...] on n'appelait pas indistinctement abeilles toutes les âmes vers la génération, mais celles-là seules qui devaient vivre selon la justice [...] » (trad. F. Buffière, Paris, CUF, 1956). Voir aussi *ibid.*, XVIII. Cf. TURCAN 1975, p. 72-77.

71. MASTROCINQUE 1998, p. 1-15.

72. Dorothee de Sidon, *Carmen Astrologicum* IV, 1, 76 (éd. Pingree, Leipzig, Teubner, 1976, trad. pers.).

« il est aussi nécessaire de savoir quelle partie du corps humain est gouverné par chaque signe : la tête par le Bélier [...] le cœur par le Lion⁷³. » Dans la magie érotique, le cœur est souvent cité comme le siège de la passion amoureuse⁷⁴. Une autre intaille élabore un discours visuel érotique basé sur une métaphore astrale. Un jasper vert conservé au département des Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France⁷⁵ (fig. 8) porte gravé à l'avant Aphrodite Anadyomène et au revers, un crabe vu d'en haut. Dans les sources astrologiques, le signe du Cancer règne sur le torse des deux sexes. Sur la gemme, l'image du crustacé pourrait se référer à la poitrine féminine, en redoublant symboliquement l'image d'Aphrodite sur l'avant⁷⁶.

L'analyse de la dimension amoureuse du Lion astral nous invite à suggérer que dans la série d'intailles mettant en scène Éros et le Lion, le petit dieu est en train d'enlever l'écharde de l'âme et du cœur du détenteur de la gemme⁷⁷. Il serait en train de soulager les peines d'amour qui pèsent sur la victime d'un amour non partagé.

Fig. 8 : Jasper.

Paris, BnF, département des Monnaies, médailles et antiques S.366.

Photo : A. Mastrocinque.

Une inscription énigmatique

Sur la série d'intailles au lion blessé (fig. 1), la *vox magica marmaraouôth* est gravée sur le revers de la majorité des gemmes. Plusieurs interprétations en ont été proposées⁷⁸. Le radical araméen *Mar* « Seigneur » suggère la

73. Hephestion de Thèbes, *Apotelesmatica* III, 31, 11 (éd. Pingree, Leipzig, Teubner, 1973-1974, trad. pers.).

74. *PGM* IV, 1496-1595 : « Entre par sa psychè et reste dans son cœur, enflamme ses entrailles, sa poitrine [...] » ; *Anthologie Palatine* V, 260 : « [...] Une flamme dévorante saisit mon cœur. » Cf. FICHEUX 2006, p. 19.

75. MASTROCINQUE 2014b, p. 130, n° 347 ; *Cbd*-3549.

76. Cf. le dévoilement de la poitrine d'Aphrodite pour convaincre Paris chez Collouthos, *Enlèvement d'Hélène*, v. 166 : « Elle découvre ses deux seins sans se soucier du tout. Puis en souriant elle adressa ces mots au berger [...] Elle avait à peine fini de parler quand Paris lui donna la splendide pomme » (trad. P. Orsini, Paris, CUF, 1972).

77. Il s'agit d'une mise en image *ante litteram* de la façon de dire italienne pour exprimer les maux de l'amour : « *avere una spina nel cuore* ».

78. L'interprétation de ces *voces magicæ* est le plus souvent ardue. Les études de БОНАК 2003 et de QUACK 2019 ont permis d'établir le standard linguistique pour ce type d'examen.

traduction suivante : « Seigneur des Seigneurs⁷⁹ » ou « Seigneur de la Lumière⁸⁰ ». Même si moins populaire, nous proposons de suivre la piste grecque du radical $\mu\alpha\rho$ - « briller »⁸¹. Le rapprochement de la *vox magica marmaraouôth* avec le verbe grec *marmairô* n'est pas uniquement dû à la ressemblance phonique et au mécanisme du redoublement du radical *mar-mar*⁸². Leur racine commune $\mu\alpha\rho$ - les fait entrer dans le même champ sémantique lié à la lumière ($\mu\alpha\rho\mu\acute{\alpha}\rho\epsilon\omicron\varsigma$, « étincelant », etc)⁸³.

La référence à la lumière pourrait faire allusion à une étoile bien précise, Sirius, qui était aussi connue sous le nom de Maira⁸⁴. L'étoile reçoit cet épithète à un moment précis c'est-à-dire pendant la période de son levée héliaque⁸⁵ (22 juillet-23 août) qui a lieu dans la constellation du Lion⁸⁶. L'adresse à un astre ou à une étoile dans un contexte magique n'est pas un phénomène rare. L'appel vise à transmettre la puissance divine aux actes rituels en chargeant les amulettes d'un pouvoir cosmique⁸⁷. Cependant un paradoxe apparent surgit si nous essayons de reconnaître dans l'inscription une référence à Sirius : son influence est normalement jugée néfaste car elle est tenue responsable de la canicule (*Canicula*, lit. « Petite chienne ») qui détruit les récoltes, ruine le vin et cause des épidémies mortelles⁸⁸. Toutefois son image apparaît sur une petite série de pierres gravées sous la forme d'un buste de chien⁸⁹, la bouche ouverte, la tête radiée et la langue bien visible (fig. 9). Cette étoile possède une forte charge érotique qui en fait l'astre de la proue amoureuse par excellence. Une telle qualité découle directement

79. NAVEH, SHAKED 1985, p. 57 ; BRASHEAR 1995, p. 3591-3592.

80. MICHEL 2004, p. III, n. 585 et p. 485.

81. MASTROCINQUE 2003, p. 103 : « *Forse però la vox poteva essere intesa, a ragione o a torto, in chiave greca.* »

82. Sur l'importance du redoublement du radical, cf. LAMBIN 1984.

83. BLANC 1997, p. 62-63.

84. Le nom de la chienne qui, en raison de sa loyauté envers le roi Icarios d'Athènes et de sa fille Érigone, Dionysos a placé parmi les astres sous la forme de l'étoile Sirius. Hygin, *Astronomie* II, 4 ; Hygin, *Fables* 130 ; Ovide, *Les Fastes* IV, 393. Cf. GUNDEL 1927, p. 318. Sur le rapprochement étymologique *marmairô-Maira*, cf. FRISK 1970, p. 176 : « *Als Simplex liegt mar- vor in Maira* ».

85. Ce terme astronomique indique le lever des étoiles et des planètes à l'horizon oriental juste avant l'aube. Le lever héliaque des étoiles a lieu à des intervalles annuels.

86. THEODOSSIOU *et al.* 2001, p. 184-185.

87. Dans les *PGM* la constellation la plus récurrente est la Grande Ourse, définie comme la « puissance arctique qui accomplit tout » (*PGM* IV, 1331-1332) ; voir FAUTH 1985.

88. Virgile, *Enéide* X, 274 : « L'ardent Sirius, qui apporte aux malheureux mortels la soif et les maladies, se lève et attriste le ciel de sa lumière sinistre » (trad. J. Perret, CUF, 1980, légèrement modifiée).

89. Cf. ZWIERLEIN-DIEHL 1986, p. 103, n° 147, pl. 31. Dès le 1^{er} siècle apr. J.-C., elle acquiert une valeur positive en étant associée à la crue du Nil ; cf. l'iconographie d'Isis chevauchant le chien, CLERC 1978. Une cornaline rouge (30-10 av. J.-C.) conservée à Berlin (Ägyptisches Museum, inv. 6748) présente un schéma iconographique similaire où la saison de l'été, faucille à la main, chevauche le chien Sirius, ZWIERLEIN-DIEHL 1969, vol. II, 173, n° 465, pl. 82.

du récit de ses amours avec la déesse Opôra, qui personnifie la fin de l'été selon les scholiastes aux *Phénomènes* d'Aratos :

Quand le chien a vu le fruit [*Opôran*] de leur temps mûrir, il la désire [*Opôra*], et il reste chez les hommes en leur montrant sa puissance. Brûlé par un amour croissant, et ne pouvant pas obtenir plus, il devient très farouche. Les hommes menacés par lui, prient les dieux sauveurs. Ainsi le vent du Nord envoie ses jeunes fils, qui donnent le fruit [*Opôra*] au Chien et avec leur souffle parviennent à le calmer⁹⁰.

Ce récit fait partie du corpus des mythes caniculaires. Chez Hésiode⁹¹, cette valeur érotique est problématique, car Sirius fait perdre toute énergie aux femmes et aux hommes. Dans la magie érotique, ainsi que dans les *defixiones*, Sirius a aussi un pouvoir destructeur. La *vox marmaraouôth* apparaît à cinq reprises dans des papyrus magiques et des *defixiones* liées au contexte de la magie érotique⁹². La tablette de plomb (défixion) de Posidônios (II^e-III^e s. apr. J.-C.) conservé au Musée égyptien du Caire présente le texte suivant :

Je t'adjure, démon du trépassé, qui que tu sois, male (ἀρσην) ou femelle (θήλυς), par BARBARATHAM CHELOUMBRA BAROUCHAMBRA ADÔNAIOU et par ABRATH ABRASAX SESENGEN BARPHARAGGÊ et par IAÔ IÔA PAKEPTÔTH PAKEBRAÔTH SABARBARIAÔTH MAREI l'illustre, et par MARMARAIÔTH et par MARMARAÔTH MARMARAUÔTH MARMARACHTHA AMARZA MAREI BAIÔTH⁹³.

Ici la *vox* pourrait simplement indiquer l'entité qui maîtrise et gère les questions amoureuses. Une *interpretatio Aegyptiaca* est aussi possible. *Marmaraouôth* pourrait dériver des mots égyptiens *mrj* « aimer » et *mrwt* « l'amour » qui s'insèrent parfaitement dans le contexte⁹⁴.

Fig. 9 : Grenat.
3^e quart du 1^{er} s. av. J.-C.
New York, Metropolitan
Museum of Art 81.6.138.
Public Domain
(metmuseum.org).

90. Aratus latin, *Commentarium in Aratum Reliquiae*, p. 251-252 (trad. pers. ; éd. Weidmann, 1898) : *Canis [...] et videns fructus (Opôran) eo tempore maturescere, concupivit ea et cum hominibus mansit ostendens illis potentiam suam. Ob amorem quidem exardescibat et non potens inpetrare magis agrestabatur (ἡγριώθη). Homines quidem obsessi ab eo precati sunt deos auxiliatores. Tunc Aquilonius mittit filios suos iuniores, qui Fructum tradiderunt Cani et quod eorum flatu succendebatur mansuefecerunt [...].* Sur Opôra, cf. WEISS 1994.

91. Hésiode, *Les Travaux et les Jours* 585-589 : « [...] et les femmes sont les plus lascives et les hommes les plus faibles, car Sirius dessèche la tête et les genoux [...] » (trad. P. Mazon, Paris, CUF, 1928).

92. *PGM* XII 14-95 ; *PGM* IV 296-466 ; *GRBS* 151 ; 152 ; 153.

93. *GRBS* 153, 15-16.

94. Je remercie chaleureusement Marie-Lys Arnette pour cette suggestion.

La valeur de Sirius n'est toutefois pas uniquement négative. Dans d'autres contextes, la puissance de l'astre est bénéfique⁹⁵. Dans sa *Défense des portraits*, Lucien, en citant le poète grec Pindare, nomme Sirius « celui qui calme le lion⁹⁶ ». Si l'on interprète de cette manière l'allusion à Sirius contenue dans la *vox magica*, l'inscription *marmaraouôth*, renforcerait l'efficacité de l'intaille pour faire cesser les peines qui affligent l'âme d'un amoureux.

Conclusion

La série d'intailles avec Éros « tireur d'épine » témoigne d'un emploi particulier de la magie érotique. L'objectif n'est pas de convoquer des forces divines pour séduire l'être aimé ou préserver une relation existante des influences externes⁹⁷. Ici, la combinaison Éros-Lion et l'inscription d'une *vox magica* vise à soulager les peines causées par l'amour.

Sur un jaspé jaune conservé au département des Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France⁹⁸, la scène de l'Éros au lion est associée à un nom gravé sur le biseau, Severus Turpianus. Le nom désigne probablement le détenteur de la gemme qui espérait peut-être supporter l'indifférence ou l'absence d'une femme aimée grâce à l'Éros « tireur d'épine ». Il pourrait aussi s'agir d'un cadeau d'amoureux illustrant la dimension de contrainte et de désir sans cesse renouvelé qui fait partie de l'idéologie amoureuse grecque et romaine associée à l'idée de souffrance⁹⁹.

Le motif a été aussi utilisé dans le monnayage de l'époque impériale avec un message politique (fig. 3). Dans un cas toutefois, une monnaie (fig. 10)

Fig. 10 : Aes, percé.

217-218 apr. J.-C. D'après VARBANOV 2007, p. 2080.

95. Les présages tirés à partir du changement de sa couleur peuvent annoncer des bienfaits : Héphestion de Thèbes, *Apotelesmatica* I, 23 (éd. Teubner, 1958) : « Lorsque Sothis [*i.e.* Sirius] se lève couleur de l'or elle est positive pour tout le monde [...] », Ἀνατείλασα τοῖνον ἢ Σωθὶς χρυσοειδῆς εἰς ἅπαντα γίνεται σύμφορος (trad. pers.).

96. Lucien, *Défense des portraits* 19 : « Pour cette raison le poète, dans l'ordre de rendre l'éloge au Chien d'Orion [*i.e.* Sirius] l'a appelé "celui qui calme le lion" » (trad. E. Chambry modifiée, Paris, Garnier, 1934).

97. Sur la magie érotique, cf. FARAONE 1995.

98. MASTROCINQUE 2014b, p. 166, n° 449, *CBD*-3680.

99. WINCKLER 1990, p. 71-101.

a été l'objet d'une manipulation qui témoigne de la conscience du double sens possible de l'image. Sous la scène principale, un trou a été volontairement percé¹⁰⁰ afin de transformer la monnaie en amulette, sans doute avec le même sens que la série des pierres gravées, mais à un moindre coût¹⁰¹.

Bibliographie

Abréviations

- Cbd* : Campbell Bonner database, Budapest. URL : <http://classics.mfab.hu/talismans/>
- CCAG II* : Wilhelm Kroll, Alessandro Olivieri, *Codices Veneti, Catalogus Codicum Astrologorum, Graecorum*, vol. II, Bruxelles, 1900.
- CCAG III* : Emidio Martini, Domenico Bassi, *Codices Mediolanenses, Catalogus Codicum Astrologorum, Graecorum* vol. III, Bruxelles, 1901.
- CCAG V* : Franz Boll, Franz Cumont, *Codices Romani, Catalogus Codicum Astrologorum, Graecorum* vol. V.1, Bruxelles, 1904.
- CCAG VII* : Franz Boll, *Codices Germanici, Catalogus Codicum Astrologorum, Graecorum* vol. VII, Bruxelles, 1908.
- CIL IV* : Karl Zangemesiter (ed.), *Inscriptiones parietariae Pompeianae Herculanae Stabianae, Corpus Inscriptionum Latinarum* vol. IV, Berlin, 1958.
- GRBS* : David R. Jordan, « A Survey of Greek Defixiones Not Included in the Special Corpora », *Greek, Roman and Byzantine Studies* 26, 1985, p. 151-197.
- PDM* : Hans Dieter Betz (ed.), *The Greek Magical Papyri in Translation. Including the Demotic Spells*, Chicago-London, 1992 (2^e éd.).
- PGM* : Karl Preisendanz (ed.), *Papyri Graecae Magicae*, 2^e éd. revue par Albert Henrichs, Stuttgart, 1973-1974.
- RIC* : Harold Mattingly, Edwards Sydenham, *Roman Imperial Coinage*, vol. 4 A, London, 1936.
- RRC* : M. H. Crawford, *Roman Republican Coinage*, Cambridge, 1974.

Bibliographie générale

- ALBERT 1992** : Jean-Pierre Albert, « Vierges nées d'un taureau mort », *Mètis* VII, 1-2, p. 83-109.
- AMEDICK 2005** : Rita Amedick, « Bukolische und dionysische Gestalten zwischen Antike und Mittelalter », *Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft* 32, p. 17-51.
- BALDUS 1987** : Hans Roland Baldus, « Die Siegel Alexanders des Grossen. Versuch einer Rekonstruktion auf literarischer und numismatischer Grundlage », *Chiron* 17, p. 395-450.

100. Le fabriquant a placé le trou sans toucher l'image afin d'en préserver le pouvoir.

101. PERASSI 2011, p. 231-232.

- BAROIN, VALETTE-CAGNAC 1994** : Catherine Baroin, Emmanuelle Valette-Cagnac, « Les animaux à mémoire », *Lalies : actes des sessions de linguistique et de littérature* 14, p. 189-205.
- BETTINI 1982** : Maurizio Bettini, « L'ape e la farfalla », *Quaderni Storici* 51-3, p. 903-928.
- BEVILACQUA 2000** : Gabriella Bevilacqua, « Schede », in Angela Donati (ed.), *Pietro e Paolo. La storia, il culto, la memoria nei primi secoli*, Milano.
- BLANC 1997** : Alain Blanc, « Deux adjectifs en –ΕΡΟΣ (ΜΑΛΕΡΟΣ, ΠΕΡΠΙΕΡΟΣ) », *REG* 110-1, p. 57-83.
- BLANC, GURY 1986** : Nicole Blanc, Françoise Gury, s.v. Eros/Amor, Cupido, in *LIMC* III, p. 952-1049.
- BLANCHET 1923** : Adrien Blanchet, « Vénus et Mars sur des intailles magiques et autres », *CRAI* 67-3, p. 220-234.
- BOHAK 2003** : Gideon Bohak, « Hebrew, Hebrew Everywhere? Notes on the Interpretation of Voces Magicae », in Scott B. Noegel, Joel Walker, Brannon M. Wheeler (ed.), *Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World*, Pennsylvania, p. 69-82.
- BONNER 1945** : Campbell Bonner, « Eros and the Wounded Lion », *AJA* 49, p. 441-444.
— 1950 : Campbell Bonner, *Studies in Magical Amulets: Chiefly Graeco-Egyptian*, Ann Arbor.
- BOUNAS 2008** : Theodor Bounas, « “Weder den Honig noch die Bienen begehrt ich”. Die Biene in der griechischen Dichtung von der archaischen Zeit bis zum Ende des Hellenismus », in David Engels, Carla Nicolaye (ed.), *Ille operum custos. Kultur geschichtliche Beiträge zur antiken Bienesymbolik und ihrer Rezeption*, Hildesheim, p. 60-81.
- BRASHEAR 1995** : William M. Brashear, « The Greek Magical Papyri. An Introduction and Survey with an Annotated Bibliography (1928-1994) », in Wolfgang Haase (ed.), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* II, 18-5, Berlin-New York, p. 3380-3684.
- BRICAULT, VEYMIERS 2018** : Laurent Bricault, Richard Veymiers, « Gens isiaque et intailles. L'envers de la médaille », in Panagiotis Iossif, François de Callataÿ, Richard Veymiers (ed.), *Greek and Roman Coins Seen through their Images: Noble Issuers, Humble Users? Proceedings of the International Conference organized by the Belgian and French Schools at Athens, 26-28 September 2012*, Liège, p. 491-513.
- BURASELIS 2007** : Kostas Buraselis, *ΘΕΙΑ ΔΩΡΕΑ : das göttlich-kaiserliche Geschenk : Studien zur Politik der Severer und zur Constitutio Antoniniana*, Wien.
- CLERC 1978** : Gisèle Clerc, « Isis-Sothis dans le monde romain », in Margreet B. de Boer, T.A. Edridge (éd.), *Hommages à Maarten J. Vermaseren*, vol. I, Leyde, p. 247-281.
- COOK 1895** : Arthur B. Cook, « The Bee in Greek Mythology », *JHS* 15, p. 1-24.
- DASEN 2016** : Véronique Dasen, « Jeux de l'amour et du hasard en Grèce ancienne », *Kernos* 29, p. 73-100.
- DE BLOIS 2014** : Lukas De Blois, « The 'constitutio Antoniana' (AD 212): Taxes or Religion? », *Mnemosyne* 67-6, p. 1014-1021.
- DELATTE 1914** : Philippe Delatte, « Études sur la magie grecque III-IV », *Musée Belge* 18, p. 5-96.
- DELATTE, DERCHAIN 1964** : Armand Delatte, Philippe Derchain, *Les intailles magiques gréco-égyptiennes*, Paris.

- DENNINGMANN 2009 : Susanne Denningmann, « Die Datierung des Astrologen Serapion », *MHNH* 2009, p. 159-174.
- DETIENNE 1971 : Marcel Detienne, « Orphée au miel », *QUCC* 12, p. 7-23.
- DUCOURTHIAL 2003 : Guy Ducourthial, *Flore magique et astrologique de l'Antiquité*, Paris.
- FARAONE 1995 : Christopher A. Faraone, *Ancient Greek Love Magic*, Cambridge.
- FAUTH 1985 : Wolfgang Fauth, « Arktos in den Griechischen Zauberpapyri », *ZPE* 57, p. 93-99.
- FICHEUX 2006 : Gaëlle Ficheux, « La magie amoureuse et l'anatomie du Tendre », in Francis Prost, Jérôme Wilgaux (éd.), *Penser et représenter le corps dans l'Antiquité*, Rennes, p. 289-303.
- FRANCO [2003] 2014 : Cristiana Franco, *Shameless. The Canine and the Feminine in Ancient Greece*, [Bologna] Oakland.
- 2017 : Cristiana Franco, « Greek and Latin Words for Human-Animal Bonds: Metaphors and Taboos », in Thorsten Fögen, Edmund Thomas (ed.), *Interactions between Animals and Humans in Graeco-Roman Antiquity*, Berlin-Boston, p. 39-60.
- FRISK 1970 : Hjalmar Frisk, *Griechisches Etymologisches Wörterbuch* vol. II, Heidelberg.
- FRONTISI-DUCROUX 2017 : Françoise Frontisi-Ducroux, *Arbres filles et garçons fleurs. Métamorphoses érotiques dans les mythes grecs*, Paris.
- FUCHS 1958 : Werner Fuchs, *Der Dornauszieher*, Bremen.
- GIANNOBILE 2002 : Sergio Giannobile, « Medaglioni magico-devozionali della Sicilia tardoantica », *JbAC* 45, p. 170-201.
- GREEN 2014 : John Richard Green, « Zeus on a See-Saw. A Comic Scene from Paestum », *Logeion* 4, p. 1-27.
- GUNDEL 1927 : Wilhelm Gundel, s.v. Sirius, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, vol. 3A.1, col. 314-351.
- HÜBNER 2013 : Wolfgang Hübner, *Körper und Kosmos Untersuchungen zur Ikonographie der zodiakalen Melothese*, Wiesbaden.
- HUNTER 1999 : Richard Hunter, *Theocritus. A Selection. Idylls 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 and 13*, Cambridge.
- HUTTON 1941 : James Hutton, « Cupid and the Bee », *Publications of the Modern Language Association* 56, p. 1036-1058.
- JACKSON 1985 : Howard M. Jackson, *The Lion Becomes Man. The Gnostic Leontomorphic Creator and the Platonic Tradition*, Georgia.
- KAY 2006 : Adam Kay, « Echoes of the Honey-stealer », *CRCL* 33, 1-2, p. 75-87.
- LAMBIN 1984 : Gérard Lambin, « Mots familiers en $\nu\alpha\nu(\nu)\alpha\text{-}/\nu\alpha(\nu)\nu\text{-}/\nu\alpha\nu(\nu)\text{-}0\text{-}$, $\nu\epsilon\nu\text{-}/\nu\epsilon\nu\text{-}0\text{-}$, $\nu\text{iv}(\nu)\text{-}$ et $\nu\nu\nu\text{-}$ », *RPh* LVIII, p. 83-91.
- LAMBRUGO 2018 : Claudia Lambrugo, « Fiori e piante di Afrodite in Grecia », in Giampiera Arrigoni (ed.), *Dei e Piante nell'Antica Grecia* I, Bergamo, p. 329-383.
- MAEHLER 1990 : Hugo Maehler, « Symptome der Liebe in der Roman und in der griechischen Anthologie », in *Groningen Colloquia on the Novel* vol. III, Groningen, p. 1-12.
- MALAISE 1972 : Michel Malaise, *Inventaire préliminaire des documents égyptiens découverts en Italie*, Leyde.

- MANDERS 2012** : Erika Manders, *Coining Images of Power. Patterns in the Representation of Roman Emperors on Imperial Coinage*, Leiden-Boston.
- MASTROCINQUE 1998** : Attilio Mastrocinque, *Studi sul Mitraismo (il Mitraismo e la Magia)*, Roma.
- 2003 : Attilio Mastrocinque (ed.), *Sylloge Gemmarum Gnosticarum* vol. I, Roma.
- 2007 : Attilio Mastrocinque (ed.), *Sylloge Gemmarum Gnosticarum* vol. II, Roma.
- 2014a : Attilio Mastrocinque, « Acanto e Spade », *MHNH* 14, p. 25-38.
- 2014b : Attilio Mastrocinque, *Les intailles magiques du département des Monnaies, médailles et antiques*, Paris.
- MASTROROSA 2006** : Ida Mastrorosa, « La prodigiosa memoria del leone di Androclo », in Carlo Santini, Lorianò Zurli, Luca Cardinali (ed.), *Concentus ex dissonis. Scritti in onore di Aldo Setaioli* vol. II, Napoli, p. 419-435.
- MICHEL 1967** : Dorothea Michel, *Alexander als Vorbild für Pompeius, Caesar und Marcus Antonius : archäologische Untersuchungen*, Brussels.
- MICHEL 2004** : Simone Michel, *Die Magischen Gemmen. Zu Bildern und Zauberformeln auf geschnittenen Steinen der Antike und Neuzeit*, Berlin.
- MISCH 1974** : Manfred Misch, *Apis est Animal – Apis est ecclesia. Ein Beitrag zum Verhältnis von Naturkunde und Theologie in spätantiker und mittelalterlicher Literatur*, Bern-Frankfurt.
- NAVEH, SHAKED 1985** : Josef Naveh, Shaul Shaked, *Amulets and Magic Bowls. Aramaic Incantations of Late Antiquity*, Jérusalem-Leiden.
- NEWMYER 1992** : Stephen T. Newmyer, « Plutarch on Justice toward Animals. Ancient Insights on a Modern Debate », *Scholια* 1, p. 38-54.
- PERASSI 2011** : Claudia Perassi, « Monete amuleto e monete talismano. Fonti scritte, indizi, realia per l'età romana », *NAC* 40, p. 223-274.
- PÉREZ JIMÉNEZ 1998** : Aurelio Pérez Jiménez, « Melotesia zodiacal y planetaria : La pervivencia de las creencias astrológicas antiguas sobre el cuerpo humano », in Aurelio Pérez Jiménez, Gonzalo Cruz Andreotti (ed.), *Unidad y pluralidad del cuerpo humano. La anatomía en las culturas mediterráneas*, Madrid, p. 249-292.
- 2010 : Aurelio Pérez Jiménez, « Fundamentos religiosos y mitológicos de la atribución de plantas, metales, piedras y animales a los cinco dioses planetarios », in Santiago Montero, Cruz Cardete (ed.), *Naturaleza y religión en el mundo clásico. Usos y abusos del medio natural*, Madrid, p. 213-232.
- PHILIPP 1986** : Hanna Philipp, *Mira et Magica. Gemmen im Ägyptischen Museum der Staatlichen Museen. Preussischer Kulturbesitz Berlin-Charlottenburg*, Mainz am Rhein.
- PLATZ-HORSTER 1970** : Gertrud Platz-Horster, *Statuen auf Gemmen*, Bonn.
- QUACK 2019** : Joachim F. Quack, « From Egyptian Traditions to Magical Gems: Possibilities and Pitfalls in Scholarly Analysis », in Kata Endreffy, Árpád M. Nagy, Jeffrey Spier (ed.), *Magical Gems in their Contexts*, Roma, p. 233-251.
- RICOUX 2002** : Odile Ricoux, « Homo astrologicus : la mélothésie chez les astronomes latins », in Philippe Moreau (éd.), *Corps romains*, Grenoble, p. 201-223.
- SISSA 1997** : Giulia Sissa, « La génération automatique », in Barbara Cassin, Jean-Louis Labarrière (éd.), *L'animal dans l'Antiquité*, Paris, p. 95-111.

- SMITH 1991** : Roland R. R. Smith, *Hellenistic Sculpture: A Handbook*, London.
- SMITH 2014** : Steven D. Smith, *Man and Animal in Severan Rome: The Literary Imagination of Claudius Aelianus*, Cambridge.
- TÉTART 2004** : Gilles Tétart, *Le sang des fleurs. Une anthropologie de l'abeille et du miel*, Paris.
- THEODOSSIOU et al. 2011** : Efstratios Theodossiou, Vassilios N. Manimanis, Milan S. Dimitrijevic, Peter Z. Mantarakis, « Sirius in Ancient Greek and Roman Literature: From the Orphic Argonautics to the Astronomical Tables of Georgios Chrysococca », *Journal of Astronomical History and Heritage* 14-3, p. 180-189.
- THOUVENOT 1950** : Raymond Thouvenot, « Les 'lions' de Caracalla », *REA* 52, 3-4, p. 278-287.
- TRIOMPHE 1989** : Robert Triomphe, *Le lion, la vierge et le miel*, Paris.
- TURCAN 1975** : Robert Turcan, *Mithras platonicus*, Leiden.
- VARBANOV 2007** : Ivan Varbanov, *Greek Imperial Coins And Their Values*, vol. III : *Thrace (Perinthus to Trajanopolis), Chersonesos Thraciae, Insula Thraciae, Macedonia*, Bourgas.
- VESPA à paraître** : Marco Vespa, « Di Malta e di miele ? Alcune considerazioni sul κωνίδιον μελιτ(τ)αίον », *Museum Helveticum* 78-2.
- WEISS 1994** : Carina Weiss, s.v. Opora, in *LIMC* VII, 1-2, p. 55-58.
- WINKLER 1990** : John J. Winkler, *The Constraints of Desire*, New York-London.
- ZANKER 1974** : Paul Zanker, *Klassizistische Statuen. Studien zur Veränderung des Kunstgeschmacks in der römischen Kaiserzeit*, Mainz am Rhein.
- ZWIERLEIN-DIEHL 1969** : Erika Zwierlein-Diehl, *Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen II. Staatliche Museen, Preussischer Kulturbesitz. Antikenabteilung*, Berlin-München.
- **1986** : Erika Zwierlein-Diehl, *Glaspaten im Martin-von-Wagner Museum der Universität Würzburg*, München.
- **1991** : Erika Zwierlein-Diehl, *Die antiken Gemmen des Kunsthistorischen Museums in Wien*, vol. III, München.